

Научная статья

УДК 81'42

DOI: 10.5281/zenodo.12542899

ГОРОДСКИЕ МЕМЫ КАК СЛЕДСТВИЕ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА¹

© 2024 *Н.В. Гладкая*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
ORCID 0000-0003-3903-4438.*

Работа посвящена исследованию урботекста через городские интернет-мемы, что позволит понять, какие культурные и социальные аспекты отражаются в сетевых сообществах города. Такой подход также позволит увидеть, как цифровая среда влияет на формирование локальной идентичности и какие новые формы самовыражения появляются в сети. Для исследования мы использовали теоретические методы анализа (анализ теоретической базы по данной тематике, синтез и классификация), практические методы (описательный и эмотивный анализ) и собрали эмпирические данные в сети Интернет, включая группы социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера «Телеграм» посвященные донецким мемам. Актуальность работы заключается в уникальности мемной культуры каждого региона, отражающейся в национальных особенностях, традициях, поведении и образе жизни людей. Изучение городских мемов остается малоисследованным направлением в научной литературе, это определяет новизну данного исследования. Сделанные выводы доказывают, что изучение донецких интернет-мемов может помочь выявить уникальные черты города, которые присущи только данному региону. Такой анализ позволит не только расширить понимание цифровой культуры, но и поможет лучше понять, как городская среда формирует лингвокультурные практики и взаимодействие между горожанами. В конечном итоге, изучение городских интернет-мемов поможет расширить знания о влиянии цифровой среды на городскую культуру и общество в целом. Такой анализ может быть полезен для развития стратегий коммуникации в городе, формирования городского имиджа и понимания уникальных аспектов жизни в конкретном регионе.

Ключевые слова: интернет-мем, интернет-коммуникация, прецедентный текст, когнитивный потенциал, лингвокультурный потенциал, самоидентичность, социальный мем, декодирование.

Для цитирования: Гладкая Н.В. Городские мемы как следствие самоидентификации жителей Донбасса / Н.В. Гладкая // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 63–73. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12542899>.

Введение. Современная интернет-коммуникация представляет собой разнообразие дискурсов, многие из которых уникальны и существуют исключительно в онлайн-пространстве. Сегодня интернет – это не только глобальный источник информации, но и пространство для общения. Развитие виртуального дискурса определяется общими тенденциями интернет-коммуникации, включая краткость текста, обратную связь, возможность оценки и объединение текста с изображениями. К примеру, интернет-мем – это интернет-феномен с определенной стандартизированной формой (текст и изображение либо изображение с конкретно угадываемой эмоцией или ситуацией) и специфическими прагматическими функциями, обладающий целостностью и завершенностью. В узком лингвистическом смысле интернет-мем рассматривается как

¹Исследование проводилось по теме государственного задания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX–XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (№ госрегистрации НИОКТР 1023111500001-7).

форма полимодального дискурса в рамках интернет-коммуникации, где используется более одного канала передачи информации, например, вербального и невербального.

Напомним, что изначально теорию мемов разработал профессор, биолог, этолог Ричард Докинз в книге «Эгоистичный ген». Ученый выдвинул теорию о схожести мема и гена, так мем стали рассматривать как «единицу передачи культурного наследия, единицу имитации» [4, с.188]. Р. Докинз считал, что «примерами мемов служат мелодии, идеи, модные словечки и выражения, способы варки похлебки или сооружения арок. Точно так же, как гены распространяются в генофонде, переходя из одного тела в другое с помощью сперматозоидов или яйцеклеток, мимы распространяются в том же смысле, переходя из одного мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле можно назвать имитацией» [4, с. 189]. Мемы конкурируют между собой в интернет-среде, следуя одной цели – репликации, при этом невозможно предсказать последствия их движения.

Теорию Р. Докинза продолжает Томас Бретт в своей работе «Руководство по мемам: путеводитель пользователя по вирусам сознания» [1]. Ученый считает, что «мемы – это фундаментальные воспроизводящие единицы культурной эволюции... Отдельные слоганы, лозунги-заклинания, музыкальные мелодии, визуальные изображения, изобретения, мода – типичные мемы» [1, с. 25]. Таким образом, мем представляется универсальной культурной единицей, способной к саморепликации и являющейся двигателем культурной эволюции. Психолог Клер Грейвз подмечает, что мемы проявляются в мировоззрении, системе убеждений, ценностей, уровне психологического бытия, организующих принципах, способе мышления и образе жизни индивида [10, с. 215]. Дуглас Рашкофф рассматривает мемы как скрытый идеологический код, способный оказывать влияние на человека, как медиавирус [6, с. 138]. Р. Броуди анализирует мемы как представление знания, необходимое для того, чтобы у людей возрастало количество копий, а сами мемы считаются репликаторами, воплощающими процесс мышления [2, с. 127]. Ю.В. Щурина выделяет следующие типы интернет-мемов: 1) текстовые мемы; 2) мемы-картинки; 3) видеомемы; 4) креолизованные мемы, хотя аудио-мемы не учитываются в данной классификации [8, с. 165].

Мемы, как разновидность прецедентных текстов, могут мгновенно передавать культурно значимую информацию в компактной форме. Распространение мема, согласно Френсису Хейлингену, происходит через четыре этапа: ассимиляция (когда человек становится носителем мема), сохранение (когда мем сохраняется в памяти), выражение (когда человек использует мем в своей речи) и трансмиссия (передача мема другому человеку). Согласно Ф. Хейлингену, наиболее актуальные и быстро распространяющиеся мемы называются «сильными мемами» [12, с. 202].

Учитывая прецедентный характер мемов, пользователи социальных сетей должны уметь корректно их декодировать, для этого нужно обладать определенной культурной базой, т.е. «мемы являются способом определить наше онлайн "племя", или наше представление о нем в данный момент времени» [9, с. 12]. Так, при передаче мемов, прежде всего учитывается способность адресата к раскодированию пересылаемой информации. Мемы могут реализовываться в обществе, распространяться, трансформироваться, транслировать определенную точку зрения, т.е. благодаря своей простоте и скорости распространения быть проводниками «идеального дискурса» [11, с. 113].

Однако не каждый информационный повод способен стать мемом и быстро распространяться в сети. В интернете мемы конкурируют друг с другом, стремясь к репликации, их движение и последствия непредсказуемы. Обычно мемы возникают как проявление творческого потенциала пользователей социальных сетей и могут быть

реакцией на социальные изменения. По мнению Н.В. Гладкой, их распространению способствуют простота воспроизведения и восприятия, юмористический элемент, актуальность обсуждаемой темы. Количество дериватов и репликатов определяет успешность мема [3, с. 30–35].

Примечательно, что мемам не обязательно иметь конкретного создателя, т.к. в современной лингвистике мы рассматриваем мемы как жанр интернет-фольклора, т.е. жанр созданный и распространяемый благодаря коллективности и народности. Некоторые мемы могут стать широко известными и использоваться в различных контекстах, в то время как другие могут быстро устареть и забыться и на данном этапе пока не представляется возможным достоверно предположить период существования мема.

Мемы играют важную роль в цифровой культуре, они могут создавать общие точки соприкосновения и способствовать общению в онлайн-сообществах. Они также могут отражать текущие события и тенденции, являясь своеобразным зеркалом общественного мнения. Мемы могут быть источником юмора и развлечения, а также использоваться для анализа социокультурных явлений, в интернет-мемах проявляются процессы глобализации информационно-культурного контента.

Основная часть. В нашем исследовании анализируем урботекст города Донецка, включая устную городскую речь, письменные тексты и городские номинации. Лингвокультурная «биография» города формируется как в реальном мире, так и в виртуальном пространстве.

Хештеги и интернет-мемы играют важную роль в формировании имиджа города и передаче ценностей его жителей. Мы считаем, что интернет-мемы, отражающие символическую реальность города, могут быть эффективным средством формирования имиджа и воспитания нового поколения.

Методы и материалы исследования. Для исследования мы использовали теоретические методы анализа (анализ теоретической базы по данной тематике, синтез и классификация), практические методы (описательный и эмотивный анализ) и собрали эмпирические данные в сети интернет, включая группы социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера «Телеграм» посвященные донецким мемам.

Цель данной работы – анализ городских интернет-мемов с лингвокультурологической точки зрения. Городской интернет-мем рассматривается как креолизованный текст, объединяющий вербальные и иконические элементы.

Современная лингвистика изучает все существующие интернет-жанры, включая интернет-мемы. Они могут оказывать как положительное, так и деструктивное влияние на языковые процессы, но в целом признаются как важное явление в современном обществе. Анализ интернет-мемов позволяет понять языковые и культурные особенности современного интернет-общения.

В статье анализируются различные креолизованные мемы, которые являются популярными в донецком интернет-пространстве. Уникальные для каждого региона мемы отражают национальные особенности и традиции, иллюстрируя различия в поведении и образе жизни людей, это отражает **актуальность** проведенного исследования. Изучение городских мемов остается малоисследованным направлением в научной литературе, это определяет **новизну** данной работы.

Образ Донецка в виртуальном пространстве, созданный с помощью интернет-мемов, характеризуется противоречивостью восприятия города. С одной стороны, Донецк – это город шахтерской славы, город-труженик, промышленный гигант, несмотря на относительно молодой возраст, обладающий достаточным количеством узнаваемых за

пределами города достопримечательностями. Часто этот статус гиперболизируется, что вполне объяснимо: образы Донца и Донбасса увековечены в поэтических и прозаических произведениях. В то же время Донецк представлен как израненный войной город, борющийся за свою свободу и стремящийся отвоевать свое законное место.

Интернет-мем выражает подсознательное желание дончанина видеть родной город мегаполисом мирового уровня. В то же время есть чувство сожаления, что из-за продолжительных военных действий Донецк не мог полноценно развиваться в течение 10 лет, поэтому пока не соответствует статусу столицы (Рисунок 1, 2, 3).

Рисунок 1

Рисунок 2

«Городская» информация может накладываться на прецедентный текст – запоминающийся кадр из фильма. Так, эпизод из культового российского фильма «Брат 2» стал основой для мема, символизирующего город (и регион) как место куда несмотря ни на что горожане будут возвращаться (Рисунок 4). Герои обращаются к стюарду с просьбой: мальчик, водочки нам принеси. Мы в Донецк едем. Один из героев смотрит на адресата укоризненным взглядом, который усиливается в вербальной части заменой слова «летим» на слово «едем», т.к. после начала военного конфликта возможности использоваться авиасообщение у города нет.

Рисунок 3

Рисунок 4

Городские интернет-мемы строятся на прецедентных именах и образах, связанных с историей города и региона. Так, многие мемы содержат отсылку к местам и героям, которые хорошо известны жителям (Рисунок 5). Так, для жителей Донца первой

ассоциацией со словом «кольцо» или «золотое кольцо» будет не изделие из драгметалла, и не туристический маршрут, а название торгового центра. Также «кольцом» жители города называют всю прилегающую к торговому центру территорию, поэтому выражения «встретимся на кольце», «выхожу на кольце», «поедем на кольцо» в речи дончан встречаются довольно часто и не вызывают сложности в декодировании информации.

Рисунок 5

Рисунок 6

Также характерными образами для городских мемов становятся современные городские реалии (например, комендантский час, сепаратизм и проч. (Рисунок 7,8)). После начала СВО украинская сторона лишила горожан постоянного водоснабжения, это дало толчок к созданию огромного количества мемов, отражающих данную проблему (Рисунок 6, 9). В большинстве мемов использовался популярный образ американского актера Роберта Дауни Младшего и его жест, известный как «Роберт Дауни разводит руками», который он часто использует на премьерах и интервью. Этот жест стал символом непринужденной уверенности и самоиронии.

Как правило, мемы, где «Роберт Дауни разводит руками» используются, чтобы показать крутость в любой ситуации, часто подразумевается ирония. Например, если человек делает что-то обыденное или не очень впечатляющее, но при этом ведет себя, как будто он сделал что-то удивительное, его изображение может быть сопровождено этим жестом.

Таким образом, «Роберт Дауни разводит руками» стал не только символом стиля и крутости, но и ироничным элементом в интернет-культуре, который используется для подчеркивания самоиронии и сарказма. Большой популярностью пользуются и другие изображения актера.

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Мемы – это идеальная площадка для выражения любого мнения: поддержки какой-либо идеи или направления, утверждения своей идентичности, недовольства социальными, политическими проблемами и проч. Интернет-пространство старается привлечь внимание местных властей. Социальный интернет-мем может возникнуть после высказывания политических лидеров, известных личностей и др. Так, в интернет-пространстве часто можно встретить выражение «Донбасс порожняк не гонит» (Рисунок 10). Эту прецедентную фразу, ставшую популярным мемом в своей речи использовали как политические лидеры (В.В. Путин, В.Ф. Янукович и др.), так и простые граждане. Фраза, зародившаяся в речи шахтеров, имеет свою сложную историю, начиная с позитивного значения в 50-х годах до её отрицательного оттенка в 2000-х. В данной концепции использования выражения, упомянутого Виктором Януковичем, содержится оттенок нелепости и бессмыслицы. Этот сдвиг в значении привел к тому, что фраза стала означать неосновательные и беспочвенные утверждения. Интересно, что фраза «гнать порожняк» на сегодняшний день означает «говорить чушь, нелепицу» и является синонимом фразы «не отвечать за слова». В целом, эволюция значения фразы «Донбасс порожняк не гонит» и её синонимов является ярким примером того, как с течением времени выражения приобретают новые оттенки и становятся частью культурного наследия региона.

Смена идентичности и переосмысление себя в новой реальности приводят к острой психологической напряженности и конфликтам в обществе. Население Донбасса сталкивается с необходимостью определить свою принадлежность и свое место в мире, что вызывает эмоциональные реакции и затяжные внутренние дискуссии. Неопределенность и нестабильность в собственной самоидентификации могут влиять на психологическое состояние людей и общественные отношения в целом. Выработка новых лингвистических конструкций и терминов для описания различных групп и сообществ также отражает сложность современной ситуации и стремление людей к ясности и ясному определению своей принадлежности. Однако, важно помнить, что язык – всего лишь инструмент в общении и строительстве идентичности, и его значение и смысл всегда определяют люди.

Социально-культурные изменения, происходящие в Донбассе в результате вооруженного конфликта, требуют серьезного изучения и понимания для разработки путей урегулирования и восстановления раздираемых общественных уз. Важно учитывать не только политические и экономические аспекты конфликта, но также антропологические последствия и изменения в менталитете и самоидентификации населения.

Так, для многих людей в регионе термины «вата», «ватник», «сепар», «колорады», «щеневмерлики», «вежливые люди», «хунта», «укропы», «кондиционеры взрываются», «сами себя обстреливают», «Работайте, братья!» и др. оказали существенное влияние на восприятие людьми новой реальности и способствовали укреплению коллективной

идентичности определенных социальных групп. Выбор стороны в этом конфликте стал самоопределением и показателем лояльности к определенным ценностям и идеалам. Но при этом, такая жесткая дихотомия создает напряженность и разделение в обществе, что делает невозможным объединение на основе общих целей и интересов.

Самоидентификация жителей Донецка прослеживается и в региолектных мемах, т.е. мемах, в которых отражены местные, региолектные особенности номинаций и произношений (Рисунок 11, 12).

Рисунок 11

Рисунок 12

Мемы, созданные украинской стороной для унижения жителей Донецка, стали вопреки изначальному замыслу оплотом идейного противостояния и самоидентификации по категориям «наши», «свой – чужой» (Рисунок 13, 14).

Рисунок 13

Рисунок 14

Категория «наши» не только объединяет людей по принципу сопротивления и защиты общих идеалов, но также внутри себя содержит сложности и разногласия. Внутренние конфликты и разногласия могут возникать даже среди тех, кого обычно относят к общей категории «наши». Это свидетельствует о том, что идентичность и принадлежность не всегда являются однозначными и статичными понятиями.

Тем не менее, даже в условиях трагического одиночества и неопределенности, жители региона продолжают ощущать себя частью одной общности. Возможно, именно в моменты кризиса и испытаний они находят те качества, которые соединяют их и подтверждают их принадлежность к определенной группе. Возможно, в этих моментах они осознают, что их идентичность определяется не только внешними признаками, но и внутренними убеждениями и ценностями.

Фраза из стихотворения «Клятва» П. Беспощадного «Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано» стала символом сопротивления жителей Донбасса во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Она выражает гордость и самоуважение людей этого региона, отвергающих идею о том, что им можно управлять или подчиняться каким-то внешним силам. Для многих жителей Донбасса это стало не просто фразой из стихотворения, а манифестом их собственного достоинства.

По мнению многих аналитиков, именно эта самоотверженность и гордость донбасского народа стали одной из основных причин, почему конфликт на востоке так долго не может быть разрешен. Люди, которые утверждают, что «Донбасс никто не ставил на колени», не готовы смириться с положением вещей и показать, что они не позволят себя унижать и ударять по их достоинству.

Этот мем стал также символом солидарности и единства между жителями Донбасса, которые несмотря на все трудности и разногласия, продолжают объединяться в трудные времена. Это напоминает о силе духа и готовности людей бороться за свои права и свободу, несмотря на любые препятствия. В конечном итоге, эта фраза указывает на непоколебимость и силу жителей Донбасса, несмотря на все испытания и трудности, с которыми им приходится сталкиваться (Рисунок 15).

Рисунок 15

Отделение от «чужих» и формирование самосознания на основе региональной идентичности также оказывают влияние на взаимоотношения между жителями Донбасса. В результате этого процесса возникают конфликты и разногласия не только с украинцами и россиянами, но и внутри самого региона. Например, различия в представлении о том, кто является «настоящими» дончанами и какие критерии определяют эту принадлежность. Так, стереотипно в мемах образ Донецка и его жителей передается с коннотацией суровости, стойкости и отчасти жесткости характера, определяющегося окружающей действительностью (Рисунок 16, 17, 18, 19). Эти внутренние противоречия могут быть вызваны политическими, социальными или культурными факторами, что дополняет сложность общей картины самосознания жителей Донбасса.

Рисунок 16

Рисунок 17

Рисунок 18

Рисунок 19

Важно отметить, что процесс формирования и изменения идентичности на Донбассе подвержен внешним воздействиям и манипуляциям. Политические структуры, социальные группы и средства массовой информации могут активно влиять на установление определенных стереотипов и представлений о самом себе и о других. Это создает дополнительные сложности в поиске единства и взаимопонимания среди жителей региона, особенно в условиях конфликта и военных действий.

Донбасс и его жители ощущают себя отчужденными как от Украины, так и от России. Категории «мы» и «они» стали основными маркерами идентичности населения региона в условиях конфликта, это разделение отчетливо прослеживается и в мемах о Донцке и Донбассе (Рисунок 20). С точки зрения жителей Донбасса, украинская национальная идентичность навязывается им и не принадлежит им, вместо этого они укрепляют свою донецкую русскую идентичность.

Рисунок 20

Теоретическая и практическая значимость исследования. Идентификация себя как «настоящих» дончан, переживающих трагедию войны на своей земле, становится важным элементом самодостаточности и самопонимания жителей Донбасса. Несмотря на многообразие мнений и идей в регионе, существует общность культурных и языковых ценностей, которая объединяет людей вокруг их общей травматической судьбы. В целом, исследование показывает на примере мемов сложное иерархическое строение региональной идентичности на Донбассе. Безусловно, исследование в данной сфере нужно продолжать и в перспективе возможно создание базы региональной мем-культуры для знакомства с лингворегionalными особенностями идентификации местных жителей.

Заключение. Таким образом, исследование и анализ динамики мемного интернет-пространства с учетом самосознания и идентичности жителей Донбасса являются важными для понимания современной политической и социокультурной

ситуации в этом регионе. Необходимо учитывать сложность и многообразие факторов, влияющих на формирование и изменение идентичности, чтобы развивать диалог и взаимопонимание между различными группами населения и способствовать урегулированию конфликтов и созданию мирной и стабильной общественной среды на Донбассе.

Мемы и различные речевые высказывания в социальных сетях позволяют проследить эволюцию мнений и переживаний жителей Донбасса в контексте событий. Исследование показывает, что самосознание жителей региона через призму мемов остается оторванным от украинцев и россиян, и происходит постепенное формирование региональной донбасской идентичности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бретт Т. Руководство по мемам: путеводитель пользователя по вирусам сознания / Томас Бретт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.stihi.ru/2012/10/28/6333> (дата обращения: 12.04.2024).
2. Броуди Р. Психические вирусы. Как программируют ваше сознание / Р. Броуди. – М.: Поколение, 2007. – 304 с.
3. Гладкая Н.В. Влияние интернет-мемов на формирование общественного мнения: теоретический аспект / Н.В. Гладкая // Вестник ДонНУ. Сер. Д: Филология и психология. – 2021. – № 4. – С. 30–35.
4. Докинз Р. Эгоистичный ген / Р. Докинз. – М.: Мир, 1993. – 318 с.
5. Зиновьева Н.А. Анализ процесса конструирования смысла Интернет-мема / Н.А. Зиновьева // Дискуссия. – 2019. – № 9 (39). – С. 133–137.
6. Рашкофф Д. Медиавирус! Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание / Д. Рашкофф // Пер. с англ. Д. Борисова. – М.: Ультра. Культура, 2003. – 368 с.
7. Шомова С.А. Мемы как они есть / С.А. Шомова – М.: Аспект Пресс, 2020. – 136 с.
8. Шурина Ю.В. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации / Ю.В. Шурина // Филология. – 2012. – № 3. – С. 160–172.
9. Burgess T. Friday Fun: What Different Types of Memes Say About IT Service Management Professionals. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://blog.samanage.com/friday-fun/friday-fun-what-different-typesof-memes-say-about-it-service-managementprofessionals> (дата обращения: 12.04.2024).
10. Graves C.W. An Emergent Theory of Ethical Behavior Based Upon / C.W. Graves. – An Epigenetic Model. – New York: Schenectady, 1959. – P. 215.
11. Habermas J. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie / J. Habermas, N. Luhmann // Was leistet die Systemforschung? – 1971. – P. 101–141.
12. Heylighen F. Selfish Memes and the Evolution of Cooperation / F. Heylighen // Journal of Ideas. – 1992. Vol. 2. – P. 202.

REFERENCES

1. Brett T. Rukovodstvo po memam: putevoditel polzovatelya po virusam soznaniya / Tomas Brett [Elektronnyj resurs]. – URL: <http://www.stihi.ru/2012/10/28/6333> (12.04.2024). (In Russian)
2. Broudi R. Psihicheskie virusy. Kak programmiruyut vashe soznanie. — M.: Pokolenie, 2007. – 304 s. (In Russian)
3. Gladkaya N.V. Vliyanie internet-memov na formirovanie obshestvennogo mneniya: teoreticheskij aspekt. – Vestnik DonNU. Ser. D: Filologiya i psihologiya. – 2021. – №4. – S. 30-35. (In Russian)
4. Dokinz R. Egoistichnyj gen / R. Dokinz – M.: Mir, 1993. – 318 s. (In Russian)
5. Zinoveva N.A. Analiz processa konstruirovaniya smysla Internet-mema /N.A. Zinoveva // Diskussiya. – 2019. – № 9 (39). – S. 133—137. (In Russian)
6. Rashkoff D. Mediavirus! Kak pop-kultura tajno vozdejstvuet na vashe soznanie / D. Rashkoff // Per. s angl. D. Borisova. – M.: Ultra. Kultura, 2003. – 368 s. (In Russian)
7. Shomova S. A. Memy kak oni est / S.A. Shomova – M.: Aspekt Press, 2020. –136 s. (In Russian)
8. Shurina Yu.V. Internet-memy kak fenomen internet-kommunikacii // Filologiya. – 2012. – № 3. – S. 160-172. (In Russian)
9. Burgess T. Friday Fun: What Different Types of Memes Say About IT Service Management Professionals. – URL: <http://blog.samanage.com/friday-fun/friday-fun-what-different-typesof-memes-say-about-it-service-managementprofessionals>. (In English)

10. Graves C. W. An Emergent Theory of Ethical Behavior Based Upon – An Epigenetic Model. – New York: Schenectady, 1959. – R. 215. (In English)
11. Habermas J., Luhmann N. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie // Was leistet die Systemforschung? – 1971. – R. 101-141. (In English)
12. Heylighen F. Selfish Memes and the Evolution of Cooperation// Journal of Ideas. – 1992. Vol. 2. – P. 202. (In English)

Поступила в редакцию 21.05.2024 г.

URBAN MEMES AS CONSEQUENCE OF DONBASS RESIDENTS' SELF-IDENTIFICATION

N.V. Gladkaya

The work deals with the study of an urban text through urban Internet memes, which enables to identify the corresponding cultural and social aspects, that are reflected in the city online communities. Such an approach makes it possible to consider the way the digital environment influences the local identity formation, as well as the new forms of self-expression emerging online. The analysis of the topic theoretical basis, including synthesis and classification, descriptive, and emotive analysis have been used in the course of the research. The empirical corpus of Donetsk memes have been collected in the Internet from social network groups «VKontakte», and the messenger «Telegram». The relevance of the study is accounted for by the uniqueness of the meme culture in each region, reflected in the national characteristics, traditions, behaviour and people lifestyles. The phenomenon of urban memes remains understudied in the scientific literature, which determines the study topicality. The conclusions drawn prove that the study of Donetsk Internet memes can help identify distinctive features of the city that are unique to this region. Such an analysis will not only expand the understanding of digital culture, but will also help better understand how the urban environment shapes linguistic and cultural practices and interactions between citizens. Ultimately, studying urban Internet memes will help expand knowledge about the impact of the digital environment on urban culture and society as a whole. The suggested approach can be useful for developing city communication strategies, shaping the city image, and understanding the unique aspects of life in a particular region.

Key words: Internet meme, Internet communication, precedent text, cognitive potential, linguistic and cultural potential, self-identity, social meme, decoding.

Гладкая Наталья Витальевна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
Российская Федерация, г. Донецк.
Доцент кафедры русского языка.

ORCID 0000-0003-3903-4438.

E-mail: Nata.gladkaya25@yandex.ru

Gladkaya Nataliia Vitaliivna.

Candidate of Philology.
Donetsk State University.
Russian Federation, Donetsk.
Associate Professor at Department of the Russian
Language.

ORCID 0000-0003-3903-4438.

E-mail: Nata.gladkaya25@yandex.ru